

LOS ONCE AMORES NUEVOS.

A Tencion nobles amigos,
y en tanto mi lira campa,
todo guapo enamorado
ponga oído à mis palabras.
Yo soy aquel presumido,
por quien la historia se cantò
de los once amores nuevos,
sin firmeza de palabra ;
y sin declarar mi nombre,
diré mi tierra y mi patria.
Es de todas las ciudades
corona ; laurel y palma,
y en el universo mundo,
por antiguas letras y armas
goza el título de Arcos,
y es de Sevilla esmeralda.
Nací donde he referido,
y tierna lucida planta,
primavera de mis años,
à enamorar comenzaba,
y en qualquiera regocijo
tenia la puerta franca.
Componia algunos versos

en honor de muchas damas,
y unas me lo agradecian
quando otras me regalaban.
Quise casarme muy mozo,
y por ser las novias tantas,
me pareció mejor medio
el partirme à Salamanca,
à estudiar para encontrar
muger sin pero ni falta.
Puse en plaza mis haberes,
y reducidos à plata,
me recogí con cien pesos
camino de Salamanca.
Llegué à la ciudad famosa,
y embelesado en mirarla,
tanto mancebo estudiante
argumentando en sus plazas,
salió à recibirme al punto
un maestro de gran fama,
y despues de saludarme,
me dixo , que era la causa
de mi venida à esta tierra ?
si es para estudiar en gracia

de]

de Dios y servicio tuyo,
que se alegraba en el alma.
Yo dixé : señor maestro,
no marezco dicha tanta,
que mi deseo es casarme,
y estudiar solo me basta,
que la muger que me toque,
no tenga ninguna falta.
Se comenzó à santiguar,
y me dixo estas palabras :
mire bien lo que me ha dicho
que es eso mucha arrogancia ;
solo la Virgen María
pudo haber sin tener falta.
Y le dixé : estéme atento,
mientras refiero mi plana.
Yo quiero muger bonita,
de lindo cuerpo , y gallarda,
que tenga los ojos grandes,
no gorda , ni muy delgada,
que tenga rubio el cabello,
y mas que la nieve blanca ;
y que tenga tal aseo,
que de limpieza haga gala,
y que forme por sus manos
una encomienda de Malta :
y que mire por su henna,
y atienda siempre à mi fama.
Que no sea ventanera,
melindrosa , ni profana :
que ninguno la aborrezca,
que no sea desgraciada ;
y calidad , que sin esto
lo demás no vale nada.
Atento el maestro estuvo
y respondió estas palabras :
quien tan buen estudio tiene,
à que viene à Salamanca ?
Señor , que las experiencias
son las que ahora me faltan.
Me puso un libro en la mano
con eslabones de plata,
de las las condiciones
que en el mundo son criadas.
Estudié catorse meses,
que es lo que mas deseaba,
de conocer las mugeres,
solamente con mirarlas.

Me despedí del maestro
para volver à mi prattia,
y buscar por todo el mundo
muger de virtudes tantas.
En poco mas de tres meses
llegué à Cordoba la llana,
me acomodé mayordomo
en una principal casa :
me trataron de casar
con una moza gallarda,
linda como las estrellas,
dándole asiento y palabra.
Me aproveché de mi estudio,
y la dexé por dos faltas,
de las que mas aborrezco,
húmeda y poco aseada :
Desde aqui me fui à Sevilla,
sabiendo ser tierra larga :
me enamoré de una niña
por la música de una arpa :
y despues que la reñdí
con favores y alabanzas
la deseché por bobona,
y de estómago muy flaca,
y de pelo algo bermeja
que es una seña muy mala.
Pasé à la Villa de Utrera,
vide una hermosura rara,
y quedé de amor herido ;
ella que no es lerda en nada,
me hizo seña de que fuesse
yo con ella hasta su casa.
Vide dos hermanos suyos
vestidos à la toscana
mangas con puntas al ayre,
por falta de ahuja y lana ;
la deseché luego al punto,
por ser floxa y mal mirada.
Pasé à la Villa de Espera,
en donde no hice morada
porque vide malos pelos,
y pocas de buenas caras.
Pasé à la villa de Bornos,
donde vide bellas damas :
me acomodé luego al punto
con una viuda hortelana,
me aplicó para su yerno,
y yo que lo deseaba.

Pero mirando mi libro,
y à la doncella à la cara,
conocí que era fisgona,
y mal acondicionada,
amiga de cuentezuelos,
y de andar siempre descalza ;
y sin despedirme de ella,
traspuse sin tomar blanca.
Me fui à Moron, y no hallé
cosa allí que me agradara.
Desde aqui me pasé à Osuna,
donde del pan de cevada
están todas amarillas,
descoloridas y flacas.
Pasé à la villa de Lora
salpiqué à Genil las aguas,
vidé un rico lavadero
de doncellas cortesanias,
soles, llnes y luceros,
hasta la rodilla el agua :
las fui reparando à todas,
por si alguna me agradaba.
Puse los ojos en una,
tan hermosa, que bastaba
à enamorar à qualquiera,
con estar de media gala.
Travamos conversacion,
entremetiendo palabras,
hasta que vino à decirme
que la llevara à la rauta.
Hícelo de mil amores,
hasta llegar à su casa.
Desolliné con la vista,
lo vi todo à la trocada,
que se me quitó el amor,
se me cayeron las alas
del corazon, y partíme,
no parando hasta Granada.
Yendo un dia á la comedia
que entónçes representaban
vidé andar seis damas juntas,
y ofreciéndome à la paga,
ellas me lo agradecieron,
y yo con mi media espada
las aguardé à la salida,
adonde primero estaba ;
me hicieron señas que fuesse
siguiendoles las pisadas.

Llegamos à la carrera,
cada qual se fue à su casa ;
pero como yo tenia
echada ya mi atalaya,
en casa la mas bonita
llegué con achaque de agua.
Me sacaron una silla,
hicieron que me sentara
hasta una vieja su madre
muy agradecida y franca.
Miré todos los rincones,
quando vido sobre un arca
tapado con un pañuelo
un bonete y dos sandalias ;
asombréme y salí huyendo,
y la niña con el agua
me la traxo hasta la puerta,
y se me quitó la gana.
Desde allí me fui à Antequera,
ciudad populosa y larga :
allí me estuve tres meses,
requebrando una zagala,
que en aseó era un diamante,
de una diosa semejanza.
Pedíla, y el si me dieron,
y por la primera entrada
le dí un doblon para guantes,
y en menos de una semana
en dulces y arreboleras,
no me quedó ni una blanca ;
à aquesta, por ser goloza,
la dexé estando otorgada.
Fui à Alcalá de los Ganzules,
adonde traté una dama ;
que por tener cabos negros,
me fui y la dexé burlada.
Pasé à Medina Sidonia,
y aquí no hice parada,
porque vide un lugar corto
mucha gente de sotana,
Pasé à la ciudad de Cádiz,
la mejor que el cielo tapa:
tuve amor à una francesa,
blanca, rubia y colorada,
que se casará conmigo,
si la vida no le falta ;
dióme un abrazo en memoria
de sus firmes esperanzas.

La vide un dia en la calle
describiendo pecho y cara,
que el agrado y fantasia
la hacia ser muy profana,
que siempre fuera mi esposa,
si no tuviera esta falta.
Caminé el embarcadero,
me embarqué con vigilancia
à aquese famoso Puerto,
donde puse asiento y casa.
Andándome paseando,
vide à un balcon asomada
una extrangera, que Venus
se admira y no la adelanta.
La dixé: blanca azucena,
lucero de la mañana,
fresco paraíso hermoso,
pincel que esmalta y dismalta,
quisiera en esta ocasion
ser de la estirpe mas clara,
solamente por servirte,
y dexarte coronada
por reyna de las mugeres.
Y ha respondido la dama:
todas aquezas finezas
me obligan y no me cansan;
vuestra voluntad estimo,
y deseando pagarla,
si pretendéis ser mi esposo,
como cifran las palabras,
aquí estoy à tu mandado
humilde, abatida y llana.
Entre los dos concertamos,
que una noche la sacara:
se despidió muy alegre,
y otro dia de mañana
saqué un corte de vestido
para la ocasion trazada.
Se lo llevé que lo hiciese;
pero como agena estaba
de hacer labor, nunca pudo,
y solo por esta causa,
la dexé y me fui aburrido,
perdidias las esperanzas
de casarme ya en mi vida.
Determiné sentar plaza,
y en Xerez de la Frontera,
un Capitan que allí estaba,

Barcelona: Por los Herederos de Juan Folis, en los Algodoneros.

me recibió en su bandera
para pasar à la Italia.
Apenas entré en el tinte,
llegó una muger tapada
à pedirme una lin osna:
alargué la mano à darla,
llegó el Alguacil mayor,
y un ministro en su compañía.
Me dixo: señor mancebo,
que hace aquí con esa dama?
Ella dixo: es mi marido;
y solo por esta causa
me llevaron à la cárcel,
me entraron en una sala,
me cargaron de prisiones,
hasta que le di pa'abra
Me casaron con un bulto,
que por no verle la cara
me ponía unos anteojos,
con la pared me abrazaba
haciendo oracion y ayunos,
porque Dios me la llevara.
Sali un dia à divertirme,
y vine à las doce dadas,
halléla echada y durmiendo,
y como enojado estaba,
cogí medio candelero,
le di al cuerpo tal andanza,
con tan buen bayle de cuenta,
que la dexé cóxa y manca:
ella que es tuerta y tiñosa,
quedó con una fastasma.
Salime aburrido al campo,
y otro dia de mañana
vine à ver si habia muerto,
no me apestara la casa,
y la hallé con un galan,
compuesta y aderezada:
la maté, Dios la perdone,
muger que ha sido tan mala.
Me volví à la ciudad de Arcos
sin ropa, muger ni blanca;
y si acaso algun galan
quisiera muger sin falta,
yo le venderé este libro
que traxe de Salamanca,
que por sobrescrito tiene:
destierro de la ignorancia.